

BAG'RIKENGLIK BORASIDA O'ZBEKISTON TAJRIBASI

Bozorova Sevarxon

Mustaqil tadqiqodchi

Email: sevarabozorova@gmail.com

doi.org/10.5281/zenodo.5571243

Annotatsiya: Ushbu maqolada mustaqillikning so'ngi yillarida diniy bag'rikenglik sohasida olib borilgan amaliy ishlar, Yurtboshimiz tomonidan qabul qilinishi ilgari surilgan "Ma'rifat va diniy bag'rikenglik" rezolyutsiyasining mohiyati va ahamiyati, siyosatchi va davlat arboblarning ushbu rezolyutsiya borasidagi fikrlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: millat, rezolyutsiya, Nyu-York, Assambleya, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Misr, Bangladesh

Mamlakatimizda olib borilayotgan barcha islohotlar, yangilanishlar bugungi taqarriyotning garovidir. Diniy sohada olib borilgan ezgu tadbirlar va to'plangan ulkan tajribalar bir osmon ostida 130 dan ortiq millat va yigirmadan ortiq din vakillarini tinch va ahil yashashini ta'minlab kelmoqda. Mustaqillik davrida avvalgi, uzoq o'tmishdagi ajdodlarimizning diniy bag'rikenglik borasidagi siyosatlari dasturamal bo'lgan bo'lsa, mustaqillikdan so'ng davlat rahbarlarimizni o'ta hushyorlik bilan olib borilayotgan din borasidagi siyosatlari jahonning rivojlangan davlatlari hamda davlat arboblari tomonidan alohida e'tirof etilmoqdi. O'ta nozik va dolzarb bo'lgan diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlik masalasi borasida O'zbekistonda olib borilayotgan amaliy chora-tadbirlarni juda ko'p siyosatchi va davlat arboblari e'tirof etmoqdalar. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Miromonovich 2017 yil sentabr oyida Nyu-Yorkda bo'lib o'tgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida "Ma'rifat va diniy bag'rikenglik" deb nomlangan rezolyutsiya qabul qilish taklifi bilan chiqqan edi. Bu taklif esa, o'z davlatining taqdiri va kelajagiga beparvo bo'lmagan har bir davlat rahbari tomonidan qizg'in kutib olindi. Ushbu rezolyutsiya haqida Misr Arab Respublikasining O'zbekistondagi favqulotda va muxtor elchisi Amani Eletr shunday fikr bildiradi: "Mamlakatingizda diniy urf-odatlarini amalgam oshirish uchun sharoitlar yaratilgan, vijdon erkinligi

ta'minlanmoqda. Bu esa jamiyatda tinchlik va hamjihatlikni saqlashning zarur omiliga aylanmoqda....Misr Arab Respublikasi O'zbekiston rahbari tashabbusiga to'liq qo'shildi"¹.

Shavkat Mirziyoyev tashabbusini qo'llab-quvvatlash, o'z hayrihoxligini bildirish maqsadida Bangladesh Xalq Respublikasining O'zbekistondagi favqulotdagi va muxtor elchisi Mosud Mannan shunday deydi: "O'zbekistonda turli millat va din vakillarining ahil, tinch bo'lib yashayotganiga guvohman. O'zbekiston tinch va xavfsiz mamlakat. Bu yerda turli e'tidoq egalari osoyishta hamda farovon hayot kechirmoqdalar. "Ma'rifat va diniy bag'rikenglik" rezolyutsiyasi birdamlik, insonparvarlik, tinchlik va dunyodagi barcha xalqlar o'rtasidagi hamjihatlikni mustahkamlashga xizmat qiladi"². Yurtimizdagi islohotlarga va davlatimiz Rahbarining tashabbusiga berilgan baho, shu diyorda yashab, diniy hayotdagi, dindorlarning faoliyati, turli elat va millatlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarga guvoh bo'lgan kishilar tomonidan e'tirof etilmoqda. Tojikistonning O'zbekistondagi favqulotda va muxtor elchisi Sodiq Imomi: "Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan "Ma'rifat va diniy bag'rikenglik" maxsus rezolyutsiyasining qabul qilinishi o'zbek diplomatiyasining ulkan yutug'idir. Zamonaviy dunyoda diniy bag'rikengliksiz, o'zaro diniy erkinlikka hurmatsiz, e'tiqod erkinligini ta'minlamasdan turib yuksalishga erishish dargumon"³, deb ta'kidlaydi va O'zbekiston Rahbari tashabbusini to'la qo'llab-quvvatlaydi.

"Ma'rifat va diniy bag'rikenglik" rezolyutsiyasi hamda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevni din sohasidagi islohotlarini nafaqat siyosiy arboblar, balki din rahbarlari tomonidan ham iliq kutib olindi. Jumladan, O'zbekistondagi Rim-katolik cherkovi yepiskopi Yeji Matsuleyivich bu haqida shunday yozadi: "Prezident Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi zamirida turli madaniyatlar, xalqlar hamda din

¹ Dunyo hamjamiyati O'zbekistonning ma'rifat va diniy bag'rikenglik tashabbusini qo'llab-quvvatlamogda. Xalq so'zi. 2018.17 aprel.261-son

² Dunyo hamjamiyati O'zbekistonning ma'rifat va diniy bag'rikenglik tashabbusini qo'llab-quvvatlamogda. Xalq so'zi. 2018.17 aprel.261-son

³ Dunyo hamjamiyati O'zbekistonning ma'rifat va diniy bag'rikenglik tashabbusini qo'llab-quvvatlamogda. Xalq so'zi. 2018.17 aprel.261-son

vakillari tinch-tinch-totuv hamjihat bo'lib yashayotgan O'zbekiston tajribasi mujassam. Ushbu rezolyutsiya muayyan mamlakatlardagi bag'rikenglikni ta'minlashga emas, balki, butun sayyoramiz aholisini jaholatga qarshi ma'rifat g'oyasi bilan yashashga undaydi. Xujjat mintaqalararo va global darajadagi hamkorlikni yo'lga qo'yishni talab etadi. Biz jahonning turli mintaqalarida madaniyatdagi farqlar tufayli dinlararo nizolar qanday paydo bo'layotganini ko'ryapmiz. Yevropa va AQSh to'qnash kelayotgan migratsiya muammolari, Afg'oniston va Suriyadagi vaziyatni hal etish uning ildizlari kabi chuqurroqdir"⁴.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, "Ma'rifat va diniy bag'rikenglik" rezolyutsiyasi O'zbekistonning azaliy orzusi yer yuzida tinchlikni ta'minlash ekanligining yorqin misolidir. Shuningdek, asrlar davomida to'plangan hayotiy tajriba, xalqlar o'rtasida ahillikni ta'minlashga doir olib borilgan amaliy ishlar bugun O'zbekistonni yer yuzidagi tinch va osoyish davlatlar sarasiga kirishiga asos bo'ldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Dunyo hamjamiyati O'zbekistonning ma'rifat va diniy bag'rikenglik tashabbusini qo'llab-quvvatlamogda. Xalq so'zi. 2018.17 aprel.261-son
2. Ochildiyev A. "Bag'rikenglik-barqarorlik va taraqqiyot kafoloti" "Toshkent islom universiteti" nashriyot-matbaa birlashmasi.T.-
3. Mirzayev. A. "O'zbekistonda millatlararo totuvlikning amaliy masalalari" "Ma'rifatli yoshlar- yurt ko'zgusi" ilmiy-amaliy seminar.T.: 2020. –B. 114.

⁴ Dunyo hamjamiyati O'zbekistonning ma'rifat va diniy bag'rikenglik tashabbusini qo'llab-quvvatlamogda. Xalq so'zi. 2018.17 aprel.261-son